

North American Academic
Research | Volume 5 | Issue 3 |
March 2022 | Monthly Journal by
TWASP, USA | Impact Factor:
3.75 (2021)

North American Academic Research

Monthly peer reviewed Journal by **The
World Association of Scientists &
Professionals**
TWASP, United States

基于归因理论视角下埃及留学生发展研究 (Research on the development of foreign students in Egypt based on the perspective of attribution theory)

AMRO EL SAID IBRAHIM ZAGHLOUL (埃米尔)¹, YANG TIAN PING (杨天平)²

¹ Zhejiang Normal University, College of Teacher Education

² Department of Higher Education

Accepted March 13, 2022

Published March 29, 2022

Copyright: © The Author(s); Conflicts of Interest: There are no conflicts to declare.

*Corresponding Author: Amro El Said Ibrahim Zaghloul

Funding: No funding

How to cite this article: AMRO EL SAID IBRAHIM ZAGHLOUL, YANG TIAN PING (2022), 基于归因理论视角下埃及留学生发展研究 *North American Academic Research*, 5(3), 174-179. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6391506>

ABSTRACT

埃及作为历史悠久的文明古国之一，在世界教育发展史上占据着极其重要的作用。早在古埃及时期，埃及就已经诞生了宫廷学校这一特殊的教育方式。独特的教育理念与悠久的历史，使得埃及成为东西方文化交流的重要枢纽。此后，埃及在1953年建国之后，为了加强与国际社会的联系，促进国际文化之间的交流，埃及政府多次派遣留学生进行海外学习，加强了与不同国家之间的学术交流。而众多的埃及留学生也为埃及的社会发展做出了巨大的贡献，在一定程度上促进了埃及资产阶级的发展，也使得埃及教育改革逐见成效。针对当前埃及留学生发展现状，从归因理论视角对其进行较为深入地研究，希望可在一定程度上促进埃及留学生群体的发展。

As one of the ancient civilizations with a long history, Egypt plays an extremely important role in the development of education in the world. As early as the ancient Egyptian period, Egypt has been born court school this special education mode. With its unique educational philosophy and long educational history, Egypt has become an important hub of cultural exchanges between the East and the West. Since then, after the founding of Egypt in 1953, in order to strengthen ties with the international community and promote international cultural exchanges, the Egyptian government has sent students to study abroad for many times to strengthen academic exchanges with different countries. The large number of Egyptian students also made great contributions to the social development of Egypt, promoted the development of the Egyptian bourgeoisie to a certain extent, and made the educational reform in Egypt gradually achieve results. In view of the current situation of the development of Egyptian international students, from the perspective of internal and external causes of the theory of in-depth research, hoping to promote the development of Egyptian international students to a certain extent.

Keywords

Egyptian students; attribution theory; development 埃及留学生；归因理论；发展

Introduction

一、埃及留学生发展现状及原因分析

(一) 埃及留学生发展现状探析

自 1952 年埃及建国后，埃及总统纳赛尔为了巩固政权，在留学生管理方面实行较为严格的管控制度，严格控制埃及学生出外留学，并且限制个人私自出国进行学习。在此背景下，只有很少的一部分埃及学生在经过政府审批后，才能远赴国外进行学习。1956 年后，埃及政府出于军事战略目的以及受到苏伊士运河事件的影响，埃及政府在这一时期加强了与苏联、中国等社会主义国家之间的联系，减少了与西方国家之间的教育文化往来。此后，在 1958 年，埃及政府在纳赛尔的领导下，强调通过教育形式来改变当前埃及现状，并且对外承诺所有地穆斯林都可以到埃及学习，享受教育优惠政策，这在一定程度上加强了埃及与中亚之间的联系，而根据埃及政府高等教育部的数据统计显示，在 1960 年，埃及政府派遣海外留学生数量明显增多，达到 16432 人。在 1961 年后，埃及政府进行了移民活动合法性立项决议，使得海外移民具备合法性，埃及政府在这一期间允许埃及学生出国攻读高等院校，在这一期间，埃及政府的留学生仍然以政府为主导，并且主要集中在美国进行海外留学学习。而在 20 世纪 70 年代，萨达特总统执政后，埃及政府减少了对于学生留学的限制，并且通过宪法确定了埃及所有公民都享有移民与回国的自由，在一定程度上促进了埃及留学生群体的发展，在 1972 年埃及政府通过了一项为期五年的留学生派遣计划，也较好的促进了埃及留学生群体的发展。此后，在穆拉巴克总统执政时期，埃及政府鼓励埃及学生出国学习，并且加强了对于留学生群体的政策支持，使得埃及留学生群体进入了快速发展阶段，并且呈现出稳定增长态势，如下表 1-1 与 1-2 所示。

表 1-1 2001-2009 年埃及海外留学生数量（单位：人）

年份	2001	2003	2005	2006	2007	2008	2009	2010
留学生数量	9678	9534	9816	10234	1178	12463	13009	14337

数据来源：联合国教科文组织统计研究所（UIS）：“Outbound internationally mobile Students by Host Region”

表 1-2 2011-2020 年埃及海外留学生数量（单位：人）

年份	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
留学生数量	15222	16709	20212	23906	26730	31480	34922	36337	37361	38631

数据来源：联合国教科文组织统计研究所（UIS）：“Outbound internationally mobile Students by Host Region”

从上表 1-1 与表 1-2 中可以发现，自进入 21 世纪后，埃及留学生群体数量呈现出很明显的稳定增长趋势，并且在 2011 年与 2020 年期间，其年增长率高达 31.%，这说明埃及政府对于海外留学较为重视，并且提供了相应地政策支持以此来适应埃及社会的发展。但总体而言，与其它中亚国家和非洲国家相比，埃及留学生规模较小。

(二) 内外因视角分析—埃及留学生规模较小的原因

1. 归因理论视角阐述

归因理论是由美国学者弗里茨·海德提出的，弗里茨·海德认为各类行为的发生受到不同因素的影响，而把这些因素整理归纳之后，可以将其分为内部因素与外部因素。内部因素主要是行为者自身所引起的各种原因，如个人动机、学习需求等。而外部因素受到行为者社会状况、外部条件等一些具有显著外在特征因素的影响。从这个角度而言，内部因素是事物发生变化的主要依据，而外部因素是事物发生变化的必备条件。因此，从内外因视角对埃及留学生现状进行分析，有利于更好地认识埃及留学生群体所具备的综合特征。

2. 外部因素分析

(1) 经济因素

目前，埃及政府出于综合发展的考虑，虽然加大了对于埃及留学生的政策扶持，但是埃及留学生规模仍然较少，根据归因理论分析可以发现，埃及留学生规模较少主要受到埃及经济发展不均衡因素的影响。从1952年埃及建国至今，虽然埃及政府加大了教育投资与经济投资，但受到社会发展水平的影响，埃及经济状况并不理想，居民收入较低、贫富差距过大成为埃及经济最为显著的特征。

(2) 政策因素

埃及为了更好地实现自身的发展，埃及政府于1963年开始实行免费的高等教育政策，基于此背景下，埃及学生入读公立高等院校只需要缴纳较少的学杂费用，但却可以享受极其优厚的政府补贴。相比之下，海外留学的费用过高，根据阿拉伯埃及共和国1979年的数据统计可以发现，在1979年埃及政府培养一名美国留学生大概需要花费45000美元，而1979年埃及居民的人均年收入仅为403美元。由此可见，埃及留学生的培养费用远远超出了埃及的经济发展水平，占总人口大多数的普通民众仍然不具备出国留学的基本经济条件。

3. 内部因素分析

受到埃及政府免费教育政策的影响，埃及学生的出国留学积极性不高。自1963年埃及政府开始实行免费高等教育政策之后，埃及的高等院校招生数量呈现出较大增长的趋势，部分高等院校没有根据埃及社会的实际发展状况进行盲目扩招活动，这导致埃及学生在学习方面无法有效激发积极性，并且埃及学生在学习方面的竞争压力较大。过于懒散的学习氛围，导致部分埃及学生丧失了出国留学的想法，并且将毕业就业作为自己的主要任务，这也是导致埃及留学生群体规模较小的主要原因之一。

二、埃及留学生结构分析

通过以上对埃及留学生现状及原因探析，现将埃及留学生结构按照以下几种方式进行相应地划分：

(一) 留学专业结构分析

自埃及政府建国之后，就将埃及教育发展作为首要战略目的，并出台了一系列相关政策予以埃及学生出国留学支持。但埃及留学生的专业选择与埃及社会和埃及教育有着较为紧密的联系。在纳赛尔总统执政期间，埃及政府加强了对于科技发展的重视，并且提出了“科学技术是革命胜利武器”的口号，因此为了实现国家的发展，埃及政府在埃及教育改革之中将理工科专业设置为重点专业，并且调整了文理科留学生比例，这在一定程度上奠定了当代埃及公派留学生具有“重理轻文”的特点。

(二) 留学费用及目的地选择分析

从当前埃及留学生费用来源而言，埃及留学生可以分为自费留学生与公费留学生。虽然埃及政府一直对留学教育秉持积极支持的态度，但受到埃及经济的影响，埃及自费留学的学生比例较小，而家庭的经济水平很大程度上影响了留学生的选择，这也是埃及留学生数量始终较少的主要原因。

除此之外，通过对埃及留学生目的地选择的分析可以发现，埃及留学生目的地的选择很大程度上受到埃及政府文化的影响。在纳赛尔总统执政期间，埃及留学生的目的地较为偏向于苏联、中国等社会主要国家。而在 20 世纪 50 年代后，美国为了遏制共产主义，开始推行“艾森豪威尔”理念，加强了与埃及之间的联系。而根据对阿拉伯埃及共和国 2020 年留学生目的地数据的分析可以发现，如下图 2-1 所示：

图 2-1 2020 年排名前十的埃及留学生目的地

数据来源：联合国教科文组织统计研究所（UIS）：“Inbound internationally mobile Students by Country of Origin”

通过分析上图可以发现，埃及留学生主要选择的目的地主要为中亚的阿拉伯国家，其次为美国、法国、英国等发达国家，这是受到埃及国内政治因素及社会因素的影响。

三、埃及留学生发展之中存在的问题及解决措施

（一）埃及留学生发展之中存在的问题

1. 语言及人际交往问题

语言及人际交往问题是埃及留学生发展所面临的最重要的问题之一。受到埃及教育的影响，埃及的留学生对于英语和阿拉伯语的掌握程度较高，并且经过多次的教育改革，埃及政府对于英语教学极其重视，导致埃及留学生英语水平普遍较高。但在部分国家，埃及留学生仍然存在语言问题，例如中国。而受到语言及宗教信仰的影响，埃及的大部分留学生人际交往能力较差，不能很好地适应学习发展的需要。

2. 学习障碍问题

通过对埃及留学生发展现状的分析可以发现，埃及的学生的出国留学比例较低，很多埃及学生都是通过项目交换或奖学金的方式来获得出国深造的机会。但受到各种因素的影响，埃及留学生在在学习方面存在着一定的障碍，最为突出的一点就是对于学习方式的不适应。主要表现为，埃及学校普遍实行传统的讲授式教学，师资力量与学生总数呈现出不对等的情况，很多埃及院校受到条件的限制，只能在课堂上传授重要的教学内容，进行机械式的教学过程，而埃及学生也以升学为目的，倾向于死记硬背的学习方式。而欧美等发达国家的授课方式较为先进，强调通过自我引导的方式来加强学生的学习能力，这就迫使埃及留学生必须付出更多的努力进行学习。但这并不代表埃及留学生学习能力不足，主要是授课方式不同所导致的学习障碍问题。

（二）埃及留学生发展之中所存在问题的解决措施

1. 提高人际交往能力，加强多种语言教学

针对当前埃及留学生所存在的语言及人际交往方面的问题，埃及政府应当加强多种语言教学，不断提高埃及留学生的人际交往能力。在埃及境内的各高校开展多种语言教学活动，进一步提高埃及留学生的学习能力。针对埃及留学生的人际交往能力进行训练，增强埃及留学生群体的社交能力，培养出具有良好交往能力与语言能力的埃及留学生。

2.转变授课方式，提高学习能力

针对埃及留学生所存在的学习障碍问题，埃及政府应当适时进行教育改革，探索新的教学方式，并且有效提高教师的教学手段，突出学生的学习主体地位。基于现代化教育理念下，将传统的讲授式教学进行相应地调整，并且加大对于教育方面的投入，完善埃及高等院校的师资力量，积极汲取发达国家先进的教学理念，进一步提高埃及留学生的学习能力。

材料和方法

- 1-历史研究法
- 2-跨学科研究法
- 3-分析研究法
- 4-描述性研究法
- 5-文献研究法

四、结语

基于归因理论下，对埃及留学生群体进行分析可以发现，在当前埃及留学生发展之中仍然存在着一一定的问题，受到国际因素及埃及国内因素的影响。当前，埃及留学生群体规模仍然呈现出较小的特征，虽然埃及留学生数量每年都在持续增长，但对比埃及巨大的学生数量，埃及留学生规模显得不太合理。为了更好地实现埃及留学生的发展，埃及政府要加强转变教育方式，提高埃及留学生的学习能力，也为埃及的发展贡献出属于自己的力量！

参考文献

- [1] 联合国教科文组织统计研究所（UIS）数据.
- [2] <http://portal.mohe.gov.eg/ar-eg/Pages/Home.aspx>.
- [3] 李学礼.埃及留学生班初级专业汉语教学的探索——以北京信息职业技术学院电子信息工程技术专业为例 [J].工业和信息化教育.2017 (02).
- [4] 祁学义.爱资哈尔大学教育和学术功能探析 [J].阿拉伯世界研究.2009 (02).
- [5] 王有勇.中阿教育合作的现状—从中埃教育合作谈起 [J].阿拉伯世界研究.2006 (01).
- [6] 季诚钧.埃及高等教育研究 [M].中国社会科学出版社,2010.
- [7] 李喜所著.近代留学生与中外文化 [M].天津教育出版社, 2006.
- [8] 刘文鹏著.古代埃及史 [M].商务印书馆, 2000.

Authors name and details: AMRO ELSAID IBRAHIM ZAGHLOUL, PhD student at Zhejiang Normal University.

© 2022 by the authors. Author/authors are fully responsible for the text, figure, data in above pages. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Author(s) have identified their affiliated institutions or organizations, along with the corresponding country or geographic region. NAAR, TWASP remains neutral with regard to any jurisdictional claims.

